

ANÁLISE DA CINEMÁTICA DE ROBÔS MANIPULADORES PARA FINS DE MANUTENÇÃO NA INDÚSTRIA - ABORDAGEM DO ROBÔ SCARA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

Matheus Melchiori Ceve Veiga¹, Narco Afonso Ravazzoli Maciejewski²

RESUMO: Com o advento da Indústria 4.0, iniciou-se um processo de automatização em todos os setores, incluindo manutenção. Atualmente, há um aumento da demanda qualitativa de processos produtivos e de repetibilidade. Assim, a utilização de robôs manipuladores cresce, sendo apoiada por aspectos de conexão e redes industriais. Desse modo, o robô SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) apresenta-se como uma solução para tarefas de manutenção de máquinas que necessitem de exatidão, precisão e velocidade nos movimentos, pois possui cadeia cinemática com baixa inércia possibilitando um controlador simples e com baixo tempo de resposta. Assim, essa pesquisa possui o objetivo de projetar um robô SCARA e seu controlador para atuação em manutenção de máquinas. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa da literatura para elencar as configurações de robôs que se adequam ao contexto da aplicação em manutenção. Após, foi construída a matriz de cinemática direta para o robô com 4 graus de liberdade, relacionada a uma trajetória genérica produzida por um editor de sinal. Ainda, foram determinados os parâmetros dinâmicos do sistema, como momentos de inércia e gravidade, e, com isso, o manipulador foi modelado no Matlab. Nesse mesmo sentido, foram construídos quatro controladores no espaço das juntas, sendo baseados na teoria do Proporcional-Integral-Derivativo (PID). A avaliação do desempenho dos controladores foi realizada por meio do cálculo do desvio médio entre as respostas do robô e do controlador. Assim, constatou-se que o controlador PID, com o método de sintonia de resposta ao degrau, atendeu os requisitos e se mostrou adequado para aplicações em trajetórias simuladas no contexto de manutenção de máquinas. Por meio dos resultados, foi possível observar que controladores simplistas não conseguem gerar respostas satisfatórias devido à complexidade dinâmica do movimento de robôs, o que foi verificado com o desempenho do PID e suas variações.

Palavras-chave: controle de robôs; manutenção automatizada; sintonia de controlador.

1 INTRODUÇÃO

Desde o século XVIII, com a revolução industrial se expandindo pela Europa, as máquinas vêm ganhando espaço na indústria. Movimentos repetitivos e que requerem precisão podem ser confiados aos autômatos. Segundo a World Robotics 2023, o número de manipuladores industriais cresceu 7% entre 2017 e 2022, o que mostra a

¹ Graduando em Engenharia Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR/CT), Departamento Acadêmico de Eletrotécnica (DAELT), matheusmelchiori@alunos.utfpr.edu.br.

² Doutorado, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR/CT), Departamento Acadêmico de Eletrotécnica (DAELT), maciejewski@professores.utfpr.edu.br.

importância dos robôs na produção de mercadorias, por isso, garantir que o manipulador tenha uma alta precisão é crucial para suprir as demandas industriais crescentes (INTERNATIONAL FEDERATION OF ROBOTICS, 2024).

O robô utilizado nesta pesquisa é o manipulador industrial SCARA, proposto em 1978 pelo cientista japonês Hiroshi Makino. Sua estrutura contém três juntas de revolução e uma prismática (GASPARETTO & SCALERA, 2019; SURI, et al. 2018). Por conta de sua leveza na cadeia cinemática (que permitiu um controlador mais simples e rápido), este robô era adequado para ser empregado em tarefas como a montagem de pequenos objetos (MAKINO & FURUYA, 1980; SURI, et al. 2018).

Melhorar a precisão do manipulador é algo que se discute desde o século XX, com diferentes tipos de controladores sendo desenvolvidos; o mais usado é o controle PID, pois além de ser facilmente aplicado, ele também funciona para os mais diversos projetos. Este método consiste em três ações que atuam simultaneamente, ou isoladas, sendo elas chamadas de proporcional (P), integral (I) e derivativa (D). Após uma trajetória ser desenvolvida pelo robô, o desvio da trajetória desejada (erro) é multiplicado por uma constante proporcional ao erro (NISE, 2017; OGATA, 2010).

Frente a isso, com o uso do controlador PID e métodos de sintonia de Ziegler-Nichols, essa pesquisa possui o objetivo de projetar um robô SCARA e seu controlador para atuação em manutenção de máquinas, para uma trajetória genérica.

2 METODOLOGIA

Inicialmente, foi desenhado computacionalmente as referências, a base e os elos do manipulador SCARA, por meio do software Matlab. A Figura 1 apresenta o robô gerado de acordo com os parâmetros mínimos para a tarefa de aplicação na manutenção de máquinas. Nota-se a base em forma cilíndrica com a cor cinza; os dois elos, verde e rosa; a terceira junta na vertical e, logo abaixo desta, o efetuator na cor ciano.

Figura 1: Desenho representativo do robô SCARA desenvolvido nesta pesquisa.

Por meio do ambiente Simulink do Matlab, foi modelado o robô de maneira analítica, sendo que cada elo possui um bloco para realização da transformação de coordenadas entre uma junta e a outra. Desse modo, o modelo em diagrama de blocos, por meio de uma entrada, realiza todas as transformações de coordenadas e possibilita encontrar os parâmetros de posição do elo de saída, ou efetuator. Assim, o projeto seguiu com a implementação de um controle do tipo PID para cada uma das quatro juntas do manipulador. Cada controlador de junta realiza a diferença entre os valores desejados e os obtidos após os movimentos serem realizados pelo robô.

Implementados os blocos do controle PID, seguiu-se com a sintonização pelo método de Ziegler-Nichols, baseado na resposta a um degrau unitário para se determinar os valores ótimos para os parâmetros proporcional, integral e derivativo. Após a obtenção dos valores ótimos dos parâmetros do controlador PID e suas variações, P e PI, calculou-se os desvios médios entre a posição desejada e a obtida por cada uma das juntas do manipulador. Esse critério foi usado para validar o projeto do controlador e avaliar o desempenho do robô e da metodologia de controle.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a avaliação do robô e do controlador, foi possível obter curvas de comparação entre a trajetória desejada (referência) e a obtida pelo manipulador. Na Figura 2 é apresentada uma representação da comparação entre as posições desejadas e obtidas para a Junta 1, do manipulador SCARA, para os métodos de controle P, PI e PID.

Figura 2: Curvas representativas da posição desejada e obtida pela Junta 1 do robô SCARA para os métodos de controle P, PI e PID.

Por conta do momento de inércia no modelo e da dinâmica do robô, observa-se algumas diferenças entre a trajetória de referência (posição desejada) e a trajetória obtida pelo manipulador (posição obtida). Essas diferenças, ao longo do tempo caracterizam os erros de posicionamento do efetuador final de um robô. Vale ressaltar, que o robô SCARA possui quatro graus de liberdade, três juntas e um efetuador final, assim, cada elemento está susceptível a erros de posição, como apresentado para a junta 1 na Figura 2, acarretando em erros globais que podem inviabilizar o uso do sistema robótico.

Para avaliar o desempenho de cada controlador, foi calculado o desvio médio entre as trajetórias, desejadas e obtidas, para cada junta e o efetuador. Os valores de desvio médio com suas unidades são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Valores de desvios médio obtidos por cada controlador em função das juntas e do efetuador.

	J1 (graus)	J2 (graus)	J3 (metros)	Efetuator (graus)
P	0,0401	0,0023	2,5993E-4	0,0140
PI	0,0259	0,0024	2,6579E-4	0,0135
PID	0,0073	8,1055E-4	9,9820E-5	0,0080

Com os resultados, foi possível observar que o controlador PID apresentou um desempenho geral melhor que os demais controladores, apresentando os menores desvios médios. Ainda, o controle PID é o mais genérico da categoria, sendo adequado para se trabalhar com robôs, que possuem movimentos dinâmicos e estão muito expostos aos transitórios do movimento. O controle P, funciona, nesse caso, como um controle liga e desliga, sendo susceptível a grandes erros quando aplicado em tarefas dinâmicas e com grandes velocidades. Já o controle PI, apresentou um desempenho intermediário, mas por sua natureza, com o passar do tempo os erros se tornariam cada vez maiores, inviabilizando a aplicação do contexto do robô SCARA projetado.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa apresentou a cinemática de um manipulador SCARA, projetado e simulado com o software Matlab, com um controle PID para fins de manutenção industrial. Comparou-se os controles P, PI e PID, sendo este o mais preciso. Além de prover noções básicas e importantes sobre simulação de robôs, o presente trabalho mostrou a possibilidade de usar o SCARA na indústria e em atividades de manutenção, auxiliando futuros estudos na área. Algumas abordagens futuras seriam no sentido de aprimorar o controle para aumentar a velocidade do processo de manutenção, aplicando controladores neurais e preditivos.

AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos à UTFPR e ao meu orientador, sem os quais o presente trabalho não seria possível.

REFERÊNCIAS

GASPARETTO, A.; SCALERA, L. A brief history of industrial robotics in the 20th century. *Advances in Historical Studies*, v. 8, p. 24-35, 2019.

INTERNATIONAL FEDERATION OF ROBOTICS. World Robotics 2023 Report: Asia ahead of Europe and the Americas. Disponível em: <https://ifr.org/ifr-press-releases/news/world-robotics-2023-report-asia-ahead-of-europe-and-the-americas>. Acesso em: 18 set. 2024.

MAKINO, H.; FURUYA, N. Selective Compliance Assembly Robot Arm. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASSEMBLY AUTOMATION (ICAA), 1., 1980, Brighton. Proceedings [...]. Brighton: [s.n.], 1980. p. 77-86.

NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. 7. ed. São Paulo: LTC, 2017.

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

SURI, S.; JAIN, A.; VERMA, N.; PRASERTPOJ, N. SCARA Industrial Automation Robot. In: 2018 International Conference on Power Energy, Environment and Intelligent Control (PEEIC), Greater Noida, India, 2018, pp. 173-177.